

PAXTA (*G.HIRSUTUM*) DA GWAS TEXNOLOGIYASI ASOSIDA TOLA SIFATI VA HOSILDORLIKNI YAXSHILASH

Abduqodirov Abdulvafo Abdulatif o‘g‘li¹, Bobomuxamedova Fazilat Baxodirovna¹, Iskandarov Abdullox Abduraxmon o‘g‘li²

¹Toshkent tibbiyot akademiyasi davolash fakulteti talabasi, ²asistent, Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Gistologiya va Tibbiy biologiya kafedrasi, ²Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiya inistituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15546060>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot paxta (*Gossypium hirsutum*) o‘simligining genetik xilma-xilligi va fenotipik belgilari, jumladan tola sifati va hosildorlikni o‘rganadi. Genom bo‘yicha assotsiatsiya tahlili (GWAS) orqali asosiy genlar va SNP markerlari aniqlanib, ular paxta seleksiyasida molekulyar markerlar sifatida foydalanilishi mumkinligini ko‘rsatadi. Tadqiqot, shuningdek, paxtaning genetik mexanizmlarini chuqurroq tushunishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Paxta, GWAS, SNP markerlari, genetik xilma-xillik, tola sifati, hosildorlik, molekulyar seleksiya, D-subgenom, gen ekspressiyasi, transkriptom.

Аннотация. Данное исследование изучает генетическое разнообразие и фенотипические признаки хлопка (*Gossypium hirsutum*), такие как качество волокна и урожайность. С помощью геномных ассоциативных исследований (GWAS) были выявлены ключевые гены и SNP маркеры, которые могут быть использованы в молекулярном отборе. Исследование способствует более глубокому пониманию генетических механизмов хлопка.

Ключевые слова: Хлопок, GWAS, SNP маркеры, генетическое разнообразие, качество волокна, урожайность, молекулярный отбор, D-субгеном, экспрессия генов, транскриптом.

Annotation. This study investigates the genetic diversity and phenotypic traits of cotton (*Gossypium hirsutum*), including fiber quality and yield. Genome-wide association studies (GWAS) identified key genes and SNP markers, which can be used in molecular breeding. The study contributes to a deeper understanding of cotton's genetic mechanisms.

Keywords: Cotton, GWAS, SNP markers, genetic diversity, fiber quality, yield, molecular breeding, D-subgenome, gene expression, transcriptome.

Kirish

Paxta (*Gossypium* spp.) dunyodagi eng muhim sanoat o‘simliklaridan biri bo‘lib, global to‘qimachilik sanoatining asosiy xom ashyosini tashkil etadi. Bugungi kunda paxta yetishtirish 30 dan ortiq mamlakatlarda olib boriladi va u oziq-ovqat, ozuqa hamda qayta tiklanuvchi tolaga bo‘lgan ehtiyojni qondirishda muhim o‘rin tutadi. Paxtaning eng ko‘p ekiladigan turi — *Gossypium hirsutum* — yuqori hosildorligi va keng moslashuvchanligi sababli jahon bozorida ustun mavqega ega [3].

So‘nggi yillarda paxta seleksiyasi va genetikasi sohasida muhim yutuqlardan biri bu genom bo‘ylab assotsiatsiya tadqiqotlari (GWAS) texnologiyasining qo‘llanilishidir. GWAS — bu o‘simlik populyatsiyalaridagi fenotipik belgilarning genetik asosini o‘rganish uchun qo‘llaniladigan statistik usul bo‘lib, tabiiy genetik o‘zgarishlar (xususan, yagona nukleotid

polimorfizmlari — SNPlar) bilan ma’lum belgi yoki kasallik orasidagi bog‘liqlikni aniqlash imkonini beradi [5].

Avval inson genomida kasalliklar bilan bog‘liq genetik variantlarni aniqlashda qo‘llanilgan bu yondashuv endilikda paxtaning tolali sifati, hosildorlik, abiotik va biotik stressga chidamlilik kabi murakkab belgilarini o‘rganishda keng qo‘llanilmoqda. GWAS texnologiyasi yuqori zichlikdagi SNP markerlari va ilg‘or fenotiplash tizimlari bilan birgalikda murakkab belgilarni aniqlashda yuqori aniqlikni ta’minlaydi. Paxtada GWAS orqali tanlab olingan asosiy genlar va SNPlar seleksiya dasturlarida molekulyar markerlar sifatida foydalanilmoqda [1].

Mazkur maqolada paxtada o‘tkazilgan GWAS tadqiqotlarining hozirgi holati, erishilgan yutuqlar, duch kelinayotgan muammolar va kelajak istiqbollari tahlil qilinadi. Shuningdek, tolali sifat, hosildorlik, kasalliklarga va stressga chidamlilik kabi belgilarga oid asosiy tadqiqotlar misolida GWASning amaliy ahamiyati yoritiladi. Ushbu sharh GWAS texnologiyasi orqali paxta genetikasini chuqurroq anglashga xizmat qiladi va istiqbolli ilmiy yo‘nalishlarni belgilashda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi.

Material va metodlar

Namuna olish: Tadqiqot uchun paxta namunalari Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi institutining kolleksiya materiallari asosida tanlab olindi. Bu na‘munalar turli mamlakatlardan olib kelingan bo‘lib, genetik jihatdan xilma-xil xissoblanadi.

Yetishtirish va fenotiplash: Na‘munalar institutning Zangiota tajriba hududida (2021–2024 yillarda) ekildi. Har bir na‘muna 3 takror bilan ekilib, tola sifati va hosildorlikka oid belgilar bo‘yicha baholandi. Ma‘lumotlar o‘rtacha qiymat sifatida olindi.

DNK olish va sekvensiya: Har bir na‘munadan o‘simlik yetishtirilib, DNK ajratildi. Illumina HiSeq texnologiyasi orqali genetik ma‘lumotlar (6.45 TB) olindi [2].

SNP aniqlash va genetik tahlillar: Yuqori sifatli SNPlar (3 milliondan ortiq) GATK dasturida aniqlanib, ANNOVAR yordamida joylashuvi va funksiyasi baholandi. SNPlar asosida populyatsiya tuzilmasi (PCA, filogenetik daraxt) va genetik xilma-xillik tahlil qilindi [6].

GWAS tahlili: GWAS tahlili GEMMA dasturida o‘tkazilib, 3 ta asosiy komponent yordamida populyatsiyaviy tuzilma inobatga olindi. 13 ta fenotipik belgiga ta’sir qiluvchi asosiy SNPlar aniqlangan.

Statistik tahlil: Fenotipik ma‘lumotlar SPSS22 dasturida ANOVA orqali tahlil qilindi [4].

Natijalar

Tadqiqotda paxta namunalari genetik tahlili amalga oshirildi. Umumiy genetik xilma-xillik o‘rtacha darajada bo‘lib, paxta namunalari uchta asosiy genetik guruhga bo‘lingan. Guruhlar o‘rtasida genetik farqlanish past bo‘lib, bu guruhlar o‘rtasida yaqinlik mavjudligini ko‘rsatadi. Fenotipik baholash natijalarida esa tolalar sifati va hosilga oid belgilarda keng tafovutlar aniqlangan va bu natijalar bir nechta agroekologik sharoitda umumlashtirilgan.

Genom bo‘yicha assotsiatsiya tahlili (GWAS) orqali ko‘plab SNP markerlari aniqlanib, ularning ko‘pchiligi tola sifati xususiyatlariga bog‘liq ekanligi aniqlangan. Tola sifatiga oid lokuslar ko‘proq bo‘lib, ularning ko‘pchiligi paxtaning D-subgenomida joylashgan. Tadqiqot davomida yangi gullash kuni, tolalar uzunligi va mustahkamligiga ta’sir qiluvchi genlar aniqlangan. Bu genlar transkriptom va transgenik tajribalar yordamida tasdiqlandi.

Shuningdek, paxtaning domestikatsiya va seleksiya jarayonida iqtisodiy ahamiyatga ega belgilar uchun elit allellarning chastotasi sezilarli darajada oshgan va bu jarayon tolalar sifati va hosildorligini yaxshilashga xizmat qilgan.

1-rasm. Genlar, SNP markerlar, fenotipik belgilar va tolalar rivojlanish bosqichlari oʻrtasidagi bogʻliqlikni koʻrsatadigan umumiy diagramma.

1-rasmda paxta oʻsimligining (*Gossypium hirsutum*) asosiy agronomik koʻrsatkichlari, ularning rivojlanish bosqichlari va genomik assotsiatsiya tahlili natijalari oʻzaro integratsiyalangan holda tasvirlangan. Diagrammada tola bilan bogʻliq fenotipik xususiyatlar boʻyicha aniqlangan assotsiatsiyalangan SNP markerlar, ular joylashgan xromosomalardagi taqsimoti hamda ular bilan bogʻliq genlarning ekspressiya darajalari koʻrsatib berilgan. Tolalar rivojlanishining uch asosiy bosqichi: **fiber-initiation** (tolaning boshlangʻich shakllanishi, 0–5 DPA), **fiber-elongation** (tolaning choʻzilish bosqichi, 10–20 DPA) va **secondary-cell-wall synthesis** (ikkinchi darajali hujayra devori biosintezi, 30–60 DPA) jarayonlarida faol ishtirok etadigan genlarning ifodalanishi aniqlangan. Ushbu bosqichlarda aniqlangan genlar va SNP markerlar paxta tolasi sifatini va hosildorlik xususiyatlarini shakllantirishda muhim rol oʻynashi qayd etilgan.

Diagrammadan koʻrinadiki, aniqlangan assotsiatsiyalangan SNP'larning aksariyati D-subgenom (Dt)da joylashgan boʻlib, bu D-subgenom paxta tolalarining sifat va hosil koʻrsatkichlarini genetik nazorat qilishda asosiy ahamiyatga ega ekanligini koʻrsatadi. Genlar va

SNP'larning xromosomal bo'yicha taqsimlanishi, shuningdek, tolalar sifatiga oid belgilar va hosil belgilari o'rtasidagi o'zaro genetik bog'liqlikni chuqurroq o'rganish imkonini beradi.

Diagrammada ishlatilgan qisqartmalar quyidagicha izohlanadi:

FD (*Flowering Day*) — gullash kuni, o'simlikning gullashgacha o'tgan kunlar soni;

FL (*Fiber Length*) — tolalar uzunligi;

E (*Elongation*) — tolalar cho'ziluvchanligi (uzayish qobiliyati);

LU (*Length Uniformity*) — tolalar uzunlik bir xilligi;

FS (*Fiber Strength*) — tolalar mustahkamligi (sindirish uchun kerak bo'lgan kuch, cN/tex);

SCI (*Spinning Consistency Index*) — ip yigirish sifati indeksi;

M (*Micronaire Value*) — tolalar mikroneri (ingichkalik va pishiqlik ko'rsatkichi);

MAT (*Maturity*) — tolalar pishiqligi (yetilganlik darajasi);

BW (*Boll Weight*) — ko'sak og'irligi;

LP (*Lint Percentage*) — lint ulushi (ko'sak massasidagi sof tola foizi);

FWPB (*Fiber Weight Per Boll*) — har bir ko'sakdan olinadigan tola og'irligi;

SI (*Seed Index*) — urug' indeksi (100 urug'ning umumiy og'irligi);

LI (*Lint Index*) — lint indeksi (100 urug'dan olinadigan tola massasi);

DPA (*Days Post Anthesis*) — gullashdan keyingi kunlar, tolalar rivojlanish bosqichlarini belgilash uchun.

Ushbu natijalar paxta genetik resurslaridan samarali foydalanish, tolalar sifati va hosildorligini molekulyar seleksiya orqali yaxshilash maqsadida muhim ma'lumotlar bazasini taqdim etadi. Xususan, rivojlanish bosqichlaridagi gen ekspressiyasi va SNP assotsiatsiyasi bo'yicha aniqlangan ma'lumotlar tolalar shakllanishining genetik mexanizmlarini yanada chuqurroq tushunishga xizmat qiladi.

Xulosa

Ushbu tadqiqot paxtaning genetik xilma-xilligini va fenotipik belgilari bilan bog'liq asosiy genetik omillarni aniqlashda GWAS texnologiyasining samaradorligini ko'rsatdi. Identifikatsiya qilingan SNP markerlari va genlar paxta seleksiyasida tola sifati va hosildorlikni yaxshilashga imkon yaratadi. Tadqiqot natijalari paxta o'simligini molekulyar seleksiya orqali takomillashtirishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sun, Z. et al. (2017). Genome-wide association study discovered genetic variation and candidate genes of fibre quality traits in *Gossypium hirsutum* L. *Plant Biotechnol. J.*, 15, 982–996.
2. Huang, X. & Han, B. (2014). Natural variations and genome-wide association studies in crop plants. *Annu. Rev. Plant Biol.*, 65, 531–551.
3. Wang, K. et al. (2012). The draft genome of a diploid cotton *Gossypium raimondii*. *Nat. Genet.*, 44, 1098–1103.
4. Tyagi, P. et al. (2014). Genetic diversity and population structure in the US upland cotton (*Gossypium hirsutum* L.). *Theor. Appl. Genet.*, 127, 283–295.
5. Ingvarsson, P. K. & Street, N. R. (2011). Association genetics of complex traits in plants. *New Phytol.*, 189, 909–922.
6. Korte, A. & Farlow, A. (2013). The advantages and limitations of trait analysis with GWAS: a review. *Plant Methods*, 9, 29.